

बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों के लेखन/साहित्य/गीत में प्रतिबिम्बित समाज

Amrendra Kumar Azad

Ph.D. Research Scholar

Vinoba Bhave University, Hazaribag

Corresponding Author- Amrendra Kumar Azad

सारांश :

बौद्ध संघ में महिलाओं के लिए प्रवेश निषेध था। लेकिन बुद्ध के मौसी गौतमी प्रजापति के हठ के कारण आनंद के विशेष अनुरोध पर बुद्ध को संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। साथ ही 8 बड़े कड़े नियम का पालन करने को कहा था। जो संघ में शामिल महिलाओं ने बड़े धैर्य के साथ इन 8 नियमों का पालन करती थी। लेकिन हम पाते हैं चारदिवारों में कैद जो महिलाएं थी वो संघ में आने के बाद बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुईं। जिसमें से कुछ महिलाएं विदुषी भी हुई थी। उनका सामाजिक स्तर में बदलाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण शब्दकोश : बौद्धसंघ में महिला, भिक्षुणी, नियम कानून, बौद्धिक गीत, बौद्धिक सिद्धांत।

परिचय

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप दो नए धर्म का जन्म हुआ। जिसमें से एक नए धर्म का नाम था बौद्ध धर्म।¹ दोनों धर्म समकालीन थी। लेकिन दोनों धर्म में बौद्ध धर्म दूसरे धर्म के तुलना में अधिक प्रसिद्ध हुआ।² क्योंकि इस नवीन धर्म में सारे संप्रदायों के तत्व के नए भौतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व में बौद्धिक एवं दार्शनिक क्षमता विद्यमान थे। इस धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे।³ जो समकालीन धर्म की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रवर्तन किया जो भारत में उत्पन्न हुआ लेकिन एशिया भर में प्रसार हुआ।

1. मिश्र, विमल किशोर (2015) *प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास*, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृष्ठ 136।
2. थापर, रोमिला (2006) *भारत का इतिहास*, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृ. 58।
3. मिश्र, विमल किशोर (2015) पुर्वोक्त, पृ. 136।
4. मिश्र, विमल किशोर (2015) *प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास*, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 136।
5. थापर, रोमिला (2006) *भारत का इतिहास*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 58।
6. मिश्र, विमल किशोर (2015) पुर्वोक्त, पृ. 136।
7. थापर, रोमिला (2006) पुर्वोक्त, पृ. 58।
8. मिश्र, विमल किशोर (2015) पुर्वोक्त, पृ. 137।

इनका जन्म 563 ईसा पूर्व एक प्रजातांत्रिक शाक्य परिवार में हुआ। इनके पिता क्षत्रिय थे एवं वे इस जन के मुखिया थे। इनका बचपन तो राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ⁴ लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया।

ज्ञान की प्राप्ति हेतु उन्होंने काषाय (गेरुए) वस्त्र धारण कर माथे का बाल और दाढ़ी मूँछ कटवा कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।⁵ सन्यासी बनकर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें संतोषजनक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इस मार्ग का परित्याग कर उन्होंने फिर से समाधि का मार्ग को अपनाया। इस मार्ग के अपनाने के 49वें में दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।⁶ जिस समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह वैशाख की बुद्ध पूर्णिमा थी। इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधी कहा गया। जिसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध तथा तथागत कहलाने लगे। जिस स्थान उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधगया और पीपल वृक्ष के नीचे का ध्यान स्थान था। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष के नाम से

प्रसिद्ध हुआ। जो आज भी बोध गया में फल्गु नदी के किनारे हैं। जो महाबोधि मंदिर तथा उस मंदिर के प्रांगण में पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है। जो एक पावन स्मृति के रूप में देखा जाता है।

जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार-प्रसार करने का विचार किया तथा दो बंधारों को पपस्सु एवं मल्लिक को अपना ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद बुद्ध ऋषियों के नगर सारनाथ गए (जो वाराणसी से 4 मील दूर है) वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने पाँच पुराने साथी जो कौण्डिय, वाप्य, मंडिक, महानाम और अश्वजीत मिले जिन्होंने इनको तपो भ्रष्ट मानकर छोड़ दिया था। को दिया! जिस 5 शिष्य को अपने धर्म में दीक्षित किया था वो आषाढ का पूर्णिमा के दिन था। इस दिन को इतिहास में धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है।⁷ यही धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म का मूल बिंदु था। यहीं से बौद्ध धर्म में एक सामूहिक धर्म तथा भिक्षु प्रणाली का सूत्रपात किया गया।⁸

संघ में भिक्षुणीयों के प्रवेश –

भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में नीग्रोधाराम में रहते थे। तब उस समय महाप्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की मौसी थी; उन्होंने भगवान बुद्ध के पास जाकर बोली माननीय (भदन्त) आप अपने संप्रदाय (बौद्ध संघ) में स्त्रियों के प्रवेश (प्रव्रज्या) की आज्ञा दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने उनकी यह प्रार्थना तीन बार अस्वीकार कर दी और वे वहाँ से वैशाली चले गए। तब महा प्रजापति गौतमी ने अपना सिर मुंडन करवाकर तथा अपने साथ बहुत शाक्य की स्त्रियों को जो ये संघ में शामिल होना चाहती थी को साथ लेकर भगवान बुद्ध के पीछे-पीछे वैशाली चली गई। उस यात्रा के दौरान उनके पैर में सूजन आ गए शरीर धूलों से भरा पड़ा था और उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ये उदासी देखकर गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उन महिलाओं के उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने के लिए भगवान बुद्ध की आज्ञा नहीं मिल पा रहा है। जिससे हम लोग उदास हैं। तब आनंद ने कहा आप लोग यहीं रहिए कहकर भगवान बुद्ध के पास मिलने चले गए और भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वे महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दें। तब भगवान बुद्ध ने आनंद की भी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तब आनंद बोले माननीय बुद्ध के बताए हुए धर्म संप्रदाय में किसी स्त्री के लिए क्या भिक्षुणी बनकर रहने में आपके स्रोत आपत्ति फल सकृदागामि फल अनागामी फल और अरहर फल प्राप्त कर सकना क्या संभव नहीं है। तब तथागत ने कहा "हाँ संभव

है।" तब इस पर आनंद ने कहा अगर संभव है तो फिर जिस मौसी ने तथागत की उनके माँ के नहीं होने पर अपने दूध को पिलाकर बड़ा किया कम से कम उनकी विशेष अनुरोध पर तो महिलाओं को संघ में शामिल होने की आज्ञा दे दे।

भिक्षुणी के लिए नियम कानून

भगवान बुद्ध बोले अगर महा प्रजापति गौतमी मेरे आठ पूर्ण नियमों के उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है तो मैं नारियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दूंगा।

अट्ट गुरु धम्मा

1. भिक्षुणी संघ में चाहे जितने वर्षों तक रही हो, तो भी उसे चाहिए कि वह छोटे-बड़े सभी भिक्षुओं को प्रणाम करें।
2. जिस गांव में भिक्षु न हो वहां भिक्षुणी ना रहे।
3. हर पखवाड़े में उपोसथ किस दिन है और धर्मोपदेश सुनने के लिए कब आना है ये दो बातें भिक्षुणी भिक्षु संघ से पूछ ले।
4. चातुर्मास्य के बाद भिक्षुणी को भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की प्रवारणा करनी चाहिए।
5. जिस भिक्षुणी से संघादिशेष आपत्ति हुई हो उस दोनों संघों में 15 दिनों का मानत लेना चाहिए।
6. जिसने 2 वर्ष तक अध्ययन किया हो ऐसी श्रामणेरी को दोनों संघ उपसंपदा दे दे।
7. किसी भी परिस्थिति में कोई भिक्षुणी किसी भिक्षु की निंदा नहीं कर सकती थी।

ये सभी 8 नियम आनंद ने महा प्रजापति गौतमी को बताये और उन्हें ये आठों नियम पसंद आया। यहाँ तक यह कथा 'अंगुतर निकाय' के अट्टक निपात में भी मिलती है और तत्पश्चात् भगवानपुर आनंद से कहते हैं, हे आनंद यदि महिला को इस धर्म विनय से प्रवृत्ता न मिलती तो यह धर्म (ब्राह्मचर्य) 1000 वर्ष तक कायम रहता परंतु अब जबकि महिलाओं को सन्यास का अधिकार दिया गया है, यह सिद्धांत 500 बरस तक ही केवल कायम रहेगा।

इस प्रकार विनय और अंगुतरनिकाय में मेल बैठता है फिर भी कहना पड़ता है कि ये सभी 8 गुरु धर्म पीछे से बनाए गए थे, क्योंकि विनय के नियम बनाने की भगवान तथागत की जो नियम भी उसका इन नियमों के साथ स्पष्ट विरोध है।

भगवान तथागत जिस वरंजा गाँव के पास रहते थे उन दिनों उस वरंजा गाँव के आस-पास अकाल पड़ने से वहाँ के भिक्षुओं को अत्यधिक तकलीफ होने लगा तब सारिपुत ने भगवान बुद्ध से अर्चना की कि वे भिक्षुओं के लिए आचार-विचार के नियम बना दें। तब तथागत बोले सारिपुत तुम धीरज रखो। बुद्ध ही जानता है कि नियम बनाने का प्रसंग कौन सा है। पापाचारों का प्रवेश जब तक संघ में नहीं हुआ है। तब तक तथागत उनके निवारण के नियमों को नहीं बनाता।

तथागत के इस वचन के अनुसार ही इन सब नियमों की रचना की गई है। पहला कोई भी भिक्षु कुछ गलती या अपराध करता है। और जब तथागत के कानों तक वह बात पहुँच जाती है। तब वे भिक्षु को संघ में बुलाकर कोई नियम बना देते हैं। तत्पश्चात् ऐसा यदि कोई अनुभव हो जाए कि उस नियम का ठीक ढंग से अर्थ नहीं लगाया जा रहा है तो कुछ सुधार बाद में कर देते हैं। परंतु महा प्रजापति गौतमी के संबंध में इस पद्धति को नहीं अपनाया गया। पर कुछ अजीब सा यह लगता है कि

भिक्षुणी संघ में भी कोई दोष पैदा होने से पहले ही ये सभी 8 नियम भिक्षुणीयों पर लाद किये गए हो। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी सत्ता को अपने पास रखने के लिए भिक्षु संघों ने बाद में यह नियम को बनाकर उन्हें विनय और अंगुतर निकाय में शामिल कर दिया गया। सूतकार का भविष्यवाद कदाचित्त यह हो कि भिक्षुणी संघ की प्रस्थापना के कारण वह 500 वर्ष जीवित रहेगा और उसके पश्चात् सर्वत्र महायान-संप्रदाय के 500 वर्ष बाद लिखा गया था।

भारतवर्ष के पहले भिक्षुणी संघ की स्थापना यदि बुद्ध ने की होती तो कदाचित्त ये 8 गुरु धर्मों की गिनती चाहे अल्पमात्रा में ही क्यों ना हो, इतिहास में की जा सकती थी लेकिन वास्तविक स्थिति वैसी नहीं थी।⁹

वैसे भिक्षुणीयों के लिए संघ में पूरी तरह से मनाही था जो संघ में गर्भधारण करने वाली विद्रोही हो और साथ ही भिक्षुणीयों के संग में आने के लिए मनाही था जो अपने माता-पिता तथा पति के अनुमति के बगैर आना चाहती थी।¹⁰

भिक्षुणीयों के बारे में साहित्यिक स्रोत

वैसे तो बौद्ध ग्रंथों में अनेक विदुषी भिक्षुणीयों का उल्लेखनीय है। संयुक्त निकाय में खेमा नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी का प्रसांगिक है। इसके प्रवचन से प्रसेनजीत इतना प्रभावित हुआ कि इसकी प्रवचन की समाप्ति पर राजा ने अपने सिंहासन से उठकर भिक्षुणी को सम्मान दिया। इतना ही नहीं अंगुतर निकाय में एक दूसरा प्रसंग है कि विशाला नाम की एक उपासिका द्वारा पूछे गए प्रश्न के धम्मदीना थेरी नामक भिक्षुणी के द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर बुद्ध ने यही कहा कि विशाखा भिक्षुणी धम्मदीना वास्तव में विदुषी है। बुद्ध ने कहा अगर यही प्रश्न तुमने स्वयं मुझसे पूछी होती तो मैं भी तुम्हें यही उत्तर दिया होता।

थेरी गाथा (ज्येष्ठ भिक्षुणीयों के गीत) 73 गीतों को संग्रह है। जिसमें 522 कवितें हैं। इनकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुणीयों ने की थी। इनमें से कई भिक्षुणीयों के विषय में यह प्रचलित था कि वे तेविज्जा (तिविज्य) की ज्ञाता है। जो केवल अरहतों की विशेषता होती है। कुछ गीतों के भाव से तो ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ भिक्षुणीयों को भी निब्बान की स्थिति की अनुभूति हुई थी। उन्होंने अपने अनुभवों को संघ से जुड़ने के पहले ही अभिव्यक्त किया है। इसमें से असफल विवाहों से लेकर संतान की मृत्यु तक के संताप की बातें लिखी हुई हैं। इनमें से एक कथा चंदा नामक एक ब्राह्मण युवती की है जो महामारी में अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल असहाय हो गई थी। जिसे पटचारा नाम की एक भिक्षुणी ने उसको सहारा दिया तथा उसे बौद्ध के सिद्धांतों में दीक्षित करके उसे संघ में प्रवेश दिलाया।¹¹

9. कोसाम्बी, धर्मानंद (1996) *भगवान बुद्ध : जीवन और दर्शन*, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 121-22।

10. सिंह, उपेन्द्र (2019) *प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास* (हिंदी अनुवादक हितेंद्र अनुपम), पीयरसन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्रा. लि., नोएडा, पृ. 330।

11. वही।

पटाचारा का गीत

पटाचारा का जन्म श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ। विवाह के बाद उसके दो बच्चे हुए, किंतु दुर्भाग्यवश दोनों की मृत्यु हो गई। वह इधर-उधर भटकने लगी और अंत में जाकर उसने संघ में शरण ली। उसके

द्वारा रचित गीत के कुछ अंश निम्नलिखित हैं जो उसके निर्वाण की चाहत तथा उसकी अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करते हैं –

जब वह हलो से अपने खेतों को जोतते हैं, और धरती के गर्भ में बीजों को रोपते हैं,.....

..... मेरा चित्त भी हो चुका था किंतु मुक्त, तब तक स्रोत-उपेन्द्र सिंह,(2019)प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास (हिंदी अनुवादक हितेंद्र अनुपम), 21

इन कविताओं के माध्यम से उस समय और परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक वर्ग विशेष के प्रति खेद तथा अपने दीन-हीन दशा विलाप करते हुए शांतिपूर्ण जीवन ना जी पाने को व्यथा के साथ ही उपमाओं (उदाहरण) का सहारा लेते हुए अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।¹²

उब्बिरी के गीत

उब्बिरी श्रावस्ती की एक उपासिका थी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली एक गैर भिक्षुणी महिला थी, जिसने निर्वाण को प्राप्त किया। इसके जीवन में एक महान क्रांति तब आया जब इसके अपनी बेटी जिसका नाम जीवा था, की मृत्यु पर विलाप करने के दौरान उसे बुद्ध के दर्शन हुए। यह गीत उब्बिरी एवं बुद्ध के बीच संवाद के रूप में है : हे माते यह गाया रूबी जंगल है और आप जिस जीवा के लिए हे जीवा संबोधन करके विलाप कर रही है। आप अपने आप में लौट जाइए। आपके बेटी जीवा के नाम के 84000 बेटियाँ अग्नि की चिता में समाहित हो चुकी है। क्या आप उनके लिए विलाप कर रही हो? स्रोत-उपेन्द्र सिंह,(2019) प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास (हिंदी अनुवादक हितेंद्र अनुपम), 21

उब्बिरी –

मेरे कोमल हृदय को बेधते हुए जो एक तीर अंतःस्थल में गया था मैंने उसे उस जगह से बाहर निकाल दिया है जो दुःख मेरी जीवा से जुड़ा था। लेकिन अब जब तीर बाहर आ चुका है तो मेरे हृदय की क्षुधा भी बुझ चुकी है। अब मैं बुद्ध की शरण में धम्म की शरण में संघ की शरण में जाती हूँ।

12. वही, पृ. 331।

गीत के गीत

गीत एक शाक्य के महिला है जो कपिलवस्तु की रहने वाली थी। इन्होंने अपने गीत के माध्यम से गीत के पहले पथ में एक उपासिका के रूप में अपने अनुभूतियों को प्रकट किया है। तथा दूसरे पदों में उस पद का वर्णन किया है जब वह अपने जीवन में भिक्षुणी बन चुकी थी। मैंने देवों के बीच पुनर्जन्म लेने के लिए अनगिनत उपवास रखा। दो हफ्तों, आठवें दिन, 14वें और 15 वें दिन और प्रत्येक विशेष दिन सभी दिन मैंने उपवास रखा। अब तो मैं अपने बालों का भी त्याग कर दिया है। तथा बुद्ध के वस्त्रों को अपना लिया है। मैं दिन में केवल एक बार भोजन करती हूँ। अब मैं भगवान बनने की इच्छा भी नहीं रखती हूँ। अब मेरा हृदय सभी चिंता से मुक्त हो चुका है।¹³ स्रोत-उपेन्द्र सिंह, (2019) प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास (हिंदी अनुवादक हितेंद्र अनुपम), 21

सामाजिक स्थिति

भगवान बुद्ध ने भले ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी लेकिन उनके मन से ऐसा आभास होता है कि वह इस निर्णय से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि "पर अब जब स्त्रियों का

प्रवेश हो गया है आनंद! इसका मतलब कि धर्म चिरस्थाई नहीं रह सकेगा। ऐसे घर जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसे घरों में चोरी की संभावना अधिक होती है। कुछ इसी प्रकार की अवस्था को उस सूत्र और विनय की समझनी चाहिए जिसमें कि घर की स्त्रियाँ घर को छोड़कर घर विहीन जीवन यापन करने लग जाती हैं। वो धर्म चिरस्थाई नहीं रह सकेगा! जिस प्रकार किसी वृक्ष में दीमक लग जाते हैं तो पेड़ अधिक दिन नहीं जीवित रह सकता। ठीक उसी प्रकार आनंद भावी के लिए मैंने ये 8 कठोर नियम बना दिए हैं। जिनका कर्तव्य निभाना भिक्षुणीयों के लिए अनिवार्य है। तथा जब तक यह धर्म बना रहेगा तब तक यह नियम का भी पालन में प्रमाद न होना चाहिए।¹⁴ बौद्ध संघ में प्रवेश के बाद लगभग सौ भिक्षुणीयों ने मिलकर थेरीगाथा नामक बौद्ध गीत संग्रह की रचना की थी जिससे संघ में प्रवेश उनके बौद्धिक विकास की परिचय मिलता है।¹⁵

13. वही, पृ. 24।

14. नाहर, रतिभानु सिंह (1999) प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, किताब महल, इलाहाबाद, पृ. 161।

15. वही।

उस समय नारियों को संभवतः घर के अंदर ही रहना पड़ता था। गृह चातुर्थ या संगीत उनके मुख्य गुण माने जाते थे। लड़कियों के शादी संभवतः उनके माता-पिता या अभिभावक ही तय करते थे: किंतु किसी विशेष अवस्था के बाद में उन्हें अपना स्वयं विवाह के लिए वर चुनने का अधिकार प्राप्त होता था।¹⁶

बुद्ध ने भिक्षुणी संघ को भिक्षुओं के अधीन संघ के रूप में ढालने के लिए आठ विशेष नियमों का प्रतिपादन किया था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आठ विशेष नियम बुद्ध के जीवन के बाद जोड़े गए थे। एक स्त्री में भी निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता होती थी लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए उसे पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना जरूरी समझा गया।¹⁷

उपसंहार

बौद्ध धर्म में महिलाओं का संघ में प्रवेश पाना एक ऐतिहासिक घटना थी। उस समय महिलाओं की समाज में सम्मानजनक सम्मान नहीं होता था। उनको शिक्षा, या सामाजिक कार्यों से वंचित किया जाता था।

बौद्ध धर्म में महिलाओं का संघ में प्रवेश करना एक ऐतिहासिक घटना थी। उस समय महिलाओं कि समाज में सम्मानजनक सम्मान नहीं होता था। उनको शिक्षा या सामाजिक कार्यों से वंचित किया जाता था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के अडिगता के कारण उन्हें संघ में प्रवेश मिला। लेकिन संघ में उनके लिए रहना इतना आसान नहीं था। नियमों एवं नैतिकता जहाँ आठ सूत्रों द्वारा भिक्षुणीयों को संयमित करने का प्रयास किया गया ताकि संघ में आपसी सामंजस्य जैसा माहौल बना रहे। जिसका उल्लेख अंगुतर निकाय में किया गया। यही नहीं नियम के साथ ही उसके पालन हेतु प्रावधानों का भी उल्लेख देखने को मिलता है इतना ही नहीं कुछ ऐसी महिलायें जिनको संघ में प्रवेश को रोक था जैसे – विद्रोही, माता-पिता या पति के बिना अनुमति।

साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भिक्षुणीयों को अति महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है जो उनके विद्वता का परिचायक है। जैसे प्रसेन्नजित को खेमा नामक विदुषी से

प्रभावित होना तथा थेरीगाथा जैसी गीतों के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का कार्य किया। पटचारा के गीतों के माध्यम से हम पाते हैं कि कृषक, ब्राह्मण आदि के नैतिकता के साथ ही अनुभव को बताया है।

धर्म के स्थायित्व पर प्रश्नचिन्ह को महिलाओं के प्रवेश को लेकर बुद्ध ने व्यक्त किया और वृक्ष में दीपक लगाने जैसे उदाहरण के माध्यम से संघ में महिलाओं को समझाने का कार्य किया।

16. वही.

17. सिंह, उपेन्द्र (2019) पुर्वोक्त, पृ. 330।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कोसाम्बी, धर्मानंद (1996) *भगवान बुद्ध: जीवन और दर्शन*, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. थापर, रोमिला (2006) *भारत का इतिहास*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. नाहर, रतिभानु सिंह (1999) *प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास*, किताब महल, इलाहाबाद।
4. मिश्र, विमल किशोर (2015) *प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास*, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
5. सिंह, उपेन्द्र (2019) *प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास* (हिंदी अनुवादक हितेंद्र अनुपम). पीयरसन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्रा. लि. नोएडा।